

Герасименко П.В.

д-р техн. наук

*Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
г. Санкт-Петербург, Россия;*

Вертешев С.М.

д-р техн. наук

Псковский государственный университет, г. Псков, Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ МОНИТОРИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА В ПЕРИОДЫ ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения практически во все сферы жизни людей. Поскольку система высшего образования в основном ориентирована на групповые методы обучения студентов, она оказалась в числе наиболее «пострадавших». Весной 2020 года российские вузы на длительный период были вынуждены перейти на дистанционную работу со студентами, полностью отказавшись от очной формы. Это сильно осложнило общение со студентами и увеличило фактическую нагрузку на преподавателей. В дальнейшем режим работы вузов устанавливался централизованно министерством по согласованию с руководством регионов. Очевидно, полного возврата к прежней форме работы вузов не произойдет. Однако, в настоящее время ощущается острая нехватка «живого» (очного) общения студентов с преподавателями. Особенно это касается инженерного образования. В начале марта текущего года пресс-служба Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщила, что российские вузы должны самостоятельно устанавливать очную или дистанционную форму работы со студентами в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе (Российские вузы сами определяют формат выпускных экзаменов в 2021 году. <https://clck.ru/YZgoQ>). В настоящее время это касается только выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем это распространится на организацию всего учебного процесса

Сегодня в связи с пандемией COVID-19 риски при принятии управленческих решений по организации учебного процесса в вузе существенно возросли. Управленческие решения в вузе имеют свои особенности, определяемые характером и спецификой потоков студентов, организационной структурой вуза и действующей системой коммуникаций [1]. Однако для них характерно наличие рисков в достижении конечной цели, во имя которой осуществляется управленческое решение. Риск – это мера недостижения величины целевого показателя, которая устанавливается субъектом. Она остается неизвестной субъекту с момента принятия управленческого решения (начало учебного процесса) и до завершения учебного процесса. Решение принимается в настоящем с целью достижения конечной цели в будущем. В связи с этим, практически используется оценка риска, т.е. величина, предсказанная тем или иным

методом, а чаще всего опытом или моделированием процесса. Какой был риск можно узнать после завершения процесса. В условиях пандемии существует, по крайней мере, три варианта организации учебного процесса: очный, дистанционный и смешанный. Все они должны обеспечивать качественную подготовку бакалавров, специалистов или магистров.

Существенное влияние на достижение конечной цели оказывает внешняя среда, в которой протекает операция. Обычно нет четкого представления о предстоящем движении к цели. Следовательно, управленческое решение принимается в условиях неопределенности. Эта неопределенность во много раз возрастает, когда во внешней среде развивается пандемия [2]. Принятие управленческих решений еще более усложняется, если отсутствуют достоверные сведения о численных показателях, характеризующих масштаб и тенденцию развития пандемии, как это происходит в настоящее время в мире. Соответственно, оценка рисков и управление ими без учета влияния пандемии может привести к грубым ошибкам.

Необходимо отметить, что предсказание тенденций развития пандемии, как в мире, так и в отдельных странах, является сложной задачей. Сегодня и ученые, и практики разных профилей уделяют большое внимание исследованию проблем распространения пандемии и борьбы с ней. Существующее разнообразие мнений о пандемии, связанное в частности, с ее многоаспектностью. Кроме того, в реальной практике управления часто наблюдается неадекватное использование имеющихся сведений о пандемии. Особенно это проявляется, когда «борьбу» с ней ведут на телевизионных шоу специалисты разных профилей.

Целью настоящей работы является привлечение внимания управленцев и медицинских работников вуза к необходимости создания в вузе центров, где специалисты будут проводить наблюдение за текущей ситуацией в вузе и вне его, квалифицировано давать рекомендации управленческому аппарату по предотвращению распространения заболевания и принятию правильных решений относительно формы проведения учебных занятий. Практика показывает, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией во многом зависит от совместных действий медицинских работников, администрации вуза и региональной власти.

Как считают медики, основной способ передачи коронавируса от человека к человеку – это передача вируса воздушно-капельным путем. В связи с этим, одной из наиболее эффективных мер противодействия распространению заболевания является снижение количества контактов между студентами, преподавателями и другим персоналом вуза.

Врачи, обсуждая между собой возникновение и развитие пандемии COVID-19, пользуются медицинской терминологией и хорошо понимают друг друга. Однако, многие люди, в том числе студенты, не имеют достаточной подготовки для правильного восприятия медицинской информации и относятся к этой информации с недоверием и порой негативно [2; 3].

Основные понятия и показатели, связанные с пандемией коронавируса, должны быть понятны каждому студенту и сотруднику вуза. Моделирование процесса изменения основных показателей желательно отражать средствами информации вуза. У студентов и сотрудников вуза необходимо формировать понимание возможных негативных последствий распространения болезни, в случае невыполнения проводимых в регионе мероприятий.

В настоящее время одной из актуальных задач является разработка методики использования статистических данных для моделирования и прогнозирования процессов заболевания и выздоровления. Как моделирование, так и прогнозирование должны показывать реальный путь к выздоровлению. Процесс протекания пандемии от начала до ее окончания можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Упрощенная схема процесса протекания пандемии в вузе

Следуя упрощенному схематическому представлению распространения пандемии можно ввести ключевые показатели для вуза. Моделируя процесс по статистическим данным можно видеть динамику развития заболевания.

Характер изменений процесса должен показывать последствия соблюдения или нарушения санитарно-эпидемиологического режима, установленного в вузе. Для этого предлагается акцентировать внимание студентов и сотрудников вуза на мероприятиях, которые направлены на активное управление процессами, условно разделив их на два типа: административно-санитарные и лечебно-административные.

Роль администрации вуза в административно-санитарных мероприятиях заключается в принятии мер по предотвращению контактов здоровой части студентов и сотрудников с больной частью. Отсутствие таких контактов является самым эффективным способом снижения уровня заболеваемости.

Выявление заболевших коронавирусом студентов и направление их в лечебные учреждения должны выполнять медицинские работники. Ключевыми показателями деятельности, как администрации, так и санитарной службы по этому направлению являются суммарное (интегральное) число заболевших студентов с начала пандемии до момента ее оценивания и ежесуточный прирост заболевших (дифференциальная оценка).

Второй тип мероприятий осуществляется за пределами вуза в лечебных учреждениях. Вуз также должен получать информацию о ходе и результатах лечения. Допустимые уровни ключевых показателей должны устанавливаться администрацией и медицинскими работниками совместно. Именно они должны определять ограничительные меры, устанавливаемые для вуза.

Следует отметить, что по мнению специалистов, эпидемия коронавируса может продлиться еще долго. Вместе с тем, стремление руководителей ряда стран восстановить национальную экономику побуждает их снимать ограничения, которые были введены в процессе борьбы с коронавирусом. Очевидно, поспешное и необоснованное снятие ограничений может приводить к новым вспышкам заболевания.

Для моделирования и прогнозирования процессов заболевания и выздоровления по статистическим данным в качестве математического аппарата могут быть использованы временные ряды (динамические ряды) и регрессионный анализ. При этом следует принимать допущение, что ряды являются стационарными, соответственно их свойства не зависят от момента времени [2]. Справедливость такого допущения была подтверждена авторами построением коррелограмм [3]. Временные ряды для всех исследований формировались по статистическим данным.

В качестве примера реализация, предлагаемого аппарата, применительно к развивающейся эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге, выполнена с помощью ППП Excel, в основе которых положен метод наименьших квадратов [4].

На рисунке 2 представлены опытные и теоретические значения зараженных, вылечившихся и больных жителей Санкт-Петербурга по данным на 08 июня 2020 года.

Рис. 2. Суммарные опытные и теоретические количества зараженных, выздоровевших и больных жителей Санкт-Петербурга за период с 14.04.2020 по 08.06.2020

В качестве математических моделей использованы полиномиальные функции регрессии. Для построения моделей временные ряды формировались по статистическим данные количества зараженных, выздоровевших, больных и умерших, начиная с 45-х суток с начала эпидемии в стране (14.04.2020) и заканчивая 91-и сутками (07.09.2020).

Из рисунка следует, что все суммарные ключевые показатели как опытные (наблюдаемые) значения, так и теоретические, полученные по кубической зависимости, практически совпадают. Для оценки качества и установления адекватности модели

суммарных значений использовался коэффициент детерминации. На рисунке 2 приведены коэффициенты детерминации, на основании которых можно заключить, что модели с высоким качеством объясняют кубическую зависимость. Величина коэффициента детерминации, как это следует из рисунка, составляет порядка 0,98 и 0,99.

На рисунке 3 представлены результаты мониторинга размера заболевших жителей Санкт-Петербурга в период третьей волны распространения коронавируса и формирование четвертой волны.

Рис. 3. Данные мониторинга количества заболевших COVID-19 жителей Санкт-Петербурга

Из представленных на рисунке данных видно, что пандемия удерживается в городе, несмотря на принимаемые меры по изоляции и вакцинации населения. Очевидно, поэтому в Санкт-Петербурге открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома. Он будет работать на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Работать над изучением аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции будут специалисты из России и Израиля. На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций в России направлено также создание, так называемого «санитарного щита», который будет включать ПЦР-центры. Они откроются в городах-миллионниках. Все это говорит о продолжении распространения пандемии, а следовательно и борьбы с ней.

Кроме названных глобальных мер борьбы с коронавирусом целесообразно направить усилия на внедрение локальных путей, связанных с созданием в вузе контрольно-измерительных пунктов с задачей прогнозирования заражения студентов COVID-19. Актуальность подобного пути обусловлена существенным запросом практики на обоснованность принятия решений по выбору форм организации учебного процесса, по изоляции заболевших студентов и снижению рисков срыва аудиторных занятий. В перспективе эти пункты должны быть обеспечены информационными технологиями. Это даст

возможность в реальном времени доводить до студентов и сотрудников вуза квалифицированные методы профилактики и пути предотвращения заболевания.

Литература

1. Вертешев С.М., Воронов М.В., Герасименко П.В., Кремков М.В. Принятие решений при управлении организационными системами. Псков: Псковский гос. ун-т, 2019. 218 с.

2. Вертешев С.М., Герасименко П.В., Лехин С.Н. Роль математики и информатики в подготовке инженеров для инновационной деятельности // Перспективы развития высшей школы: Материалы X Международной научно-методической конференции. Гродно: Гродненский гос. аграрный ун-т, 2017. С. 223-226.

3. Гайдаржи Г.Х., Шинкаренко Е.Г., Герасименко П.В. Математическому образованию развивающую направленность // Проблемы математической и естественно-научной подготовки в инженерном образовании. Сборник трудов IV Международной научно-методической конференции. 2017. С. 37-40.

4. Герасименко П.В. Моделирование и прогнозирование показателей динамики заболевания жителей регионов коронавирусом COVID-19 // Транспортные системы и технологии. 2020. Т. 6. № 4. С. 88-97. <https://doi.org/10.17816/transsyst20206488-97>